

Internet como fuente para la compilación de corpus jurídicos

Arsenio Andrades Moreno
CES Felipe II (UCM)
Traducción e Interpretación

Resumen: El objetivo de este artículo es subrayar la importancia que tiene la lingüística de corpus como herramienta de ayuda a la traducción en cuanto que permite analizar la terminología y fraseología especializada en su contexto original de producción. En la actualidad los corpus se compilan a partir de textos electrónicos y la web se ha convertido en una gran fuente de contenidos textuales de todo tipo. En este sentido exploramos las posibilidades de compilar un corpus de contratos y formularios en inglés y en español a partir de Internet y describimos una serie de portales jurídicos que presentan información útil para el traductor jurídico.

Palabras clave: lingüística de corpus, traducción jurídica, contratos y formularios jurídicos.

Abstract: The purpose of this paper is to underline the importance of corpus linguistics as a tool for translation that helps to improve the analysis of specialized phraseology and terminology in their original frame of production. Nowadays, corpora are compiled from digital texts, and the Internet has become a huge source of all kind of textual contents. On this basis, the text explores the possibilities to compile a corpus of agreements and legal forms in English and Spanish and describes a series of legal webs which contain useful information for legal translators.

Keywords: corpus linguistics, legal translation, legal forms and agreements.

1. Los corpus digitales

La compilación de textos es una tarea que siempre ha caracterizado los estudios lingüísticos como método de investigación empírico y descriptivo de los distintos fenómenos y disciplinas relacionados con la lengua. La lingüística de corpus se inscribe en esa larga tradición de estudio de la lengua mediante la utilización de corpus textuales. Sin embargo, en los últimos años, esta corriente metodológica ha experimentado un desarrollo extraordinario que ha corrido paralelo a los avances de la informática y al desarrollo de Internet, lo que ha supuesto toda una revolución en el modo de concebir, compilar y estudiar los corpus lingüísticos. Como consecuencia de ello, la mayoría de los corpus suelen presentarse en formato electrónico y se analizan mediante alguna aplicación informática especializada, hasta el punto de que, en la actualidad, el concepto de corpus se ha convertido prácticamente en sinónimo de corpus electrónico. Cada vez son más los investigadores que valoran los potenciales beneficios de la utilización de un corpus electrónico como fuente de datos empíricos sobre la lengua (Wynne, 2005). En este sentido, Renouf subraya la importancia del despegue de las tecnologías informáticas en el impulso a la lingüística de corpus: “Corpus linguistics began in earnest almost 30 years ago, as technology allowed the digitisation and processing of text in more useful amounts” (2009, p. 2). En la actualidad, la lingüística de corpus es un elemento indisoluble de cualquier labor investigadora vinculada a la lengua ya que “constituye un conjunto o colección de principios metodológicos para estudiar cualquier dominio lingüístico y [...] se caracteriza por brindar sustento a la investigación de la lengua en uso a partir de corpus lingüísticos con sustrato en tecnología computacional y programas informáticos ad hoc” (Parodi, 2008, p. 95).

Así pues, la progresiva popularización del ordenador personal y la difusión de Internet marcan un auténtico punto de inflexión en la investigación de la lingüística de corpus y acarrearán las siguientes consecuencias:

- los corpus se compilan a partir de documentos en formato electrónico;
- Internet se ha convertido en una inmensa fuente natural de la que se pueden extraer corpus de todo tipo gracias a su fácil acceso (Kilgarriff y Grefenstette, 2003);
- el proceso de compilación de textos es rápido y ágil puesto que la localización y selección de textos no reviste excesiva complejidad (Corpas, 2001, p. 174);
- se diseñan herramientas informáticas especialmente concebidas para el análisis de corpus, lo que ha multiplicado de manera exponencial las posibilidades de estudio y explotación de dichos corpus;
- los programas de traducción asistida como Trados o Wordfast, que se basan en las memorias de traducción (corpus paralelos alineados frase a frase), han recibido un impulso decisivo.

Un corpus¹ es cualquier recopilación de textos representativa de una lengua dada o una variedad lingüística concreta que se reúne con el objeto de realizar algún estudio de carácter lingüístico. En la actualidad se ha convertido en un recurso metodológico muy útil –prácticamente insoslayable– en la investigación lingüística o filológica mediante el uso de ordenadores. Wynne lo define así: “a linguistic corpus is a collection of texts which have been selected and brought together so that language can be studied on the computer” (2005, p. vii).

El corpus lingüístico se ha convertido en una herramienta muy eficaz en ámbitos tan variados como la lingüística computacional, la traducción, la interpretación, la enseñanza de lenguas extranjeras, la sintaxis, la gramática, los estudios culturales, la lingüística histórica, la lexicografía, la semántica, la sociolingüística, etc. (Rica, 2007, p. 30). El corpus permite ir más allá del simple análisis descontextualizado de un término o grupo léxico y brinda la oportunidad de ahondar en la comprensión de las relaciones conceptuales, léxicas y pragmáticas que se establecen en todo tipo de discursos. Y además permite que el traductor, investigador o redactor técnico conozcan el comportamiento real de una expresión, palabra o estructura concreta en su contexto de producción natural.

2. La importancia del corpus para la traducción

La actividad del traductor siempre ha estado vinculada de alguna manera a la recopilación de documentación e información necesaria para su labor profesional, ya sea en forma de corpus propiamente dicho o como fuente de organización conceptual, formal o terminológica. Copras (2001b, p. 173) incluso define al traductor profesional como “un compilador nato de corpus”, y Bowker explica que:

Corpus-based research using printed corpora has a very long history within the discipline of translation. Translators generally compile and analyze corpora when conducting terminological research (2002, p. 43).

Los corpus ofrecen múltiples posibilidades de explotación a todos aquellos que se dedican a alguna actividad relacionada con la lengua, como es el caso de los traductores, terminólogos y revisores (Mahadi et al., 2010). En la actualidad, el recurso a la constitución de un corpus o la búsqueda directa en Internet, como si se tratara de un corpus gigantesco, se ha convertido en el complemento más frecuente tras la consulta de un diccionario. El corpus enriquece la perspectiva y contribuye a resaltar los matices que quedan un tanto opacos en las definiciones léxicas. Resulta particularmente útil en el campo de la traducción especializada y en la traducción inversa ya que contribuye a colmar numerosas lagunas terminológicas,

fraseológicas, etc. Roberts y Bossé-Andrieu (2006, p. 213) sugieren que los traductores debieran compilar lo que Varantola denomina “disponible corpus” para traducir textos largos y especializados o crear corpus bilingües a partir de sus propios trabajos de traducción. Esta es una solución que aplican numerosos traductores habituados a trabajar con las memorias de traducción de los programas de TAO (traducción asistida por ordenador) como Trados, Transit o Wordfast. En resumen, la lingüística de corpus aporta un enfoque práctico y ágil que facilita el ejercicio de la traducción por parte de los profesionales ya que proporciona información directamente extraída de los documentos en su contexto original de producción.

3. El corpus como instrumento para el conocimiento del lenguaje especializado

En líneas generales, el discurso especializado se caracteriza por respetar una serie de convenciones particulares de tipo lingüístico, funcional y textual asociadas a una comunidad científico-técnica o profesional. Los corpus electrónicos son una herramienta muy eficaz para descubrir y estudiar las características de estos lenguajes especializados ya que nos pueden ayudar a conocer las estructuras retóricas y fraseológicas e identificar los patrones estilísticos que configuran un determinado tipo de discurso. El análisis y el conocimiento de las estrategias utilizadas en la elaboración y redacción de los textos prototípicos de un lenguaje especializado nos permitirán establecer las estrategias adecuadas para la traducción inversa (Corpas, 2003ⁱⁱ) o directa de ese mismo tipo de textos. En este sentido, López Arroyo afirma que:

Thus, taking texts in context as objects of study, it is possible to describe their language structures and functions at different levels – rhetorical, phraseological, terminological, grammatical and so on – in order to look for regularities that help the understanding of language events (2004, p. 175).

En la actualidad, la compilación de corpus es un instrumento terminológico y de documentación casi imprescindible en cualquier trabajo de traducción. La fuente de información más fiable en la traducción especializada procede de los corpus especializados bilingües y comparables. En este sentido, Monzó y Borja (2001) subrayan la dificultad a la que se enfrentan los traductores jurídicos que sin ser juristas han de producir textos que se ajusten a las características propias del discurso jurídico. Para tratar de salvar este escollo, estas autoras proponen la elaboración de amplios corpus especializados que deberían variar en función de las necesidades concretas del proyecto o encargo de trabajo. Con este fin, en el presente artículo proponemos una serie de portales jurídicos (véanse tablas 1 y 2) de los que se puede extraer una amplia variedad de tipos de documentos jurídicos para la compilación de un corpus especializado comparable bilingüe que permitiría la identificación de estructuras, fórmulas, fraseología, terminología, rasgos estilísticos, etc., propios del ámbito jurídico.

4. Compilación de corpus en Internet

Si bien en un primer momento los corpus se digitalizan con documentos electrónicos de diversa procedencia (Internet, CD-ROM, documentos escaneados, etc.), en la actualidad hay una creciente tendencia a que los corpus provengan directamente de Internet. Sharoff afirma que:

The Internet is a natural source of linguistic data, providing an abundance of texts of various types in a large number of languages. These texts are already in electronic form suitable for corpus studies, either as downloadable pages, or as a resource to be searched using search engines (2006, p. 63).

El traductor depende cada vez más de las modernas tecnologías para desarrollar su labor y tanto la informática como Internet son dos instrumentos imprescindibles en la estación de trabajo del traductor (Roberts y Bossé-Andrieu, 2006, p. 203). En efecto, Internet permite la localización y extracción de una gran variedad de textos auténticos y representativos de cualquier tipo de lenguaje que se encuentra en formato electrónico. Ello permite que se cumpla una de las máximas de la lingüística de corpus, es decir, el análisis del lenguaje en su contexto de producción natural. Además, Internet puede servir para corroborar la frecuencia (Aguado de Cea, 2007, p. 201) y el uso de cualquier estructura fraseológica, combinación lingüística o variedad terminológica existente. Esto es particularmente relevante para el lenguaje especializado y, en concreto, para la identificación de la terminología y fraseología propia del lenguaje jurídico. Internet permite la elaboración de corpus electrónicos compuestos por millones de palabras que hasta hace poco eran difícilmente abarcables para un solo investigador y puede arrojar resultados que sean estadísticamente representativos y significativos. En este sentido, Fletcher afirma que: “the Web is an inexhaustible reservoir of machine-readable texts in most of the world’s written languages, available for compiling corpora or consulting directly as a ‘corpus’” (2005, p. 1).

Los traductores, revisores, terminólogos y otros profesionales de las industrias de la lengua tienen necesidades similares a las de los investigadores lingüísticos cuando realizan búsquedas terminológicas y consultas de materiales para sus tareas profesionales, y con ese fin rastrean la red utilizando Google u otros buscadores como si dispusieran de un gigantesco corpus virtual. Ferraresi señala que:

When translators use Google to find term definitions, or to search for phrases in the target language, they are using the web in this way: they access web texts as if they were a (virtual) corpus, and use search engines as their “concordancers” (2009, p. 1).

Aunque algunos, como Kilgariff (2001), se han precipitado en afirmar que el corpus del nuevo milenio es la web y, en la práctica, se ha extendido la idea de que la red es un corpus gigantesco –incluso se ha acuñado el correspondiente acrónimo WaC (*web-as-corpus*)–, es preciso señalar que Internet no es un corpus porque su dimensión no se conoce y se encuentra en constante evolución y expansión y, sobre todo, porque no ha sido diseñado desde una perspectiva lingüística (Sinclair, 2005; Corpas y Seghiri, 2006). En este sentido, Fletcher (2005, p. 5) nos recuerda la diferencia entre “Web *for* Corpus” (WfC), cuando se recurre a la web como fuente de textos electrónicos para la compilación de un corpus, y “Web *as* Corpus” (WaC) cuando se consulta directamente la web como si se tratara de un corpus. Por ello, cabe ser cauto cuando se utilizan recursos procedentes de Internet y es recomendable aplicar un filtro a la hora de seleccionar, clasificar y ordenar los textos que pueden formar parte de un corpus. Los buscadores comerciales están concebidos para encontrar contenidos y no datos lingüísticos por lo que presentan todavía numerosas deficiencias y limitaciones en lo que se refiere a concordancias lingüísticas y no pueden competir con la sofisticación de algunas herramientas informáticas que realizan tareas muy específicas. Así pues, para el análisis de los corpus se han puesto a punto herramientas informáticas que facilitan la búsqueda de concordancias y que hacen posible el estudio exhaustivo y la explotación sistemática de los distintos elementos que dan forma al discurso. Algunas de estas herramientas informáticas se pueden utilizar con corpus especialmente compilados para algún proyecto concreto (WordSmith Tools, AntConcⁱⁱⁱ) y otras aplicaciones se usan directamente en la red (KWicFinder^{iv}, WebCorp^v) y no permiten ningún control sobre la selección de textos en los que se efectúa la búsqueda.

5. Corpus jurídicos en la web

La utilización de los corpus no es una práctica exclusiva de los investigadores lingüísticos sino que también es una tarea propia del ámbito jurídico. Recopilar documentos, clasificarlos y analizarlos han sido actividades vinculadas tradicionalmente al mundo jurídico, tal y como lo muestran el Código de Hammurabi o el *Codex Iustinianus* (Monzó y Borja, 2000; Borja, 2007). En la actualidad se siguen compilando corpus jurídicos en soporte de papel y en formato electrónico cuya finalidad principal es la información, difusión y publicación legal exigida por ley. Pero además, los corpus electrónicos que se incluyen en portales informáticos abiertos al público, ya sean monolingües, bilingües o multilingües, pueden ser un recurso de interés para lingüistas, terminólogos, traductores, especialistas en fraseología, etc., porque permiten observar y estudiar el lenguaje jurídico en su contexto de producción y presentación habitual. A continuación mencionamos algunos de los corpus jurídicos más relevantes con presencia en Internet.

Entre los corpus jurídicos monolingües, uno de los más completos es el corpus diacrónico del Old Bailey^{vi}, Tribunal penal central de Londres, que contiene documentos y actas de unos 200 000 juicios celebrados entre 1674 y 1913. Este proyecto es fruto de la colaboración de tres universidades (University of Hertfordshire, Open University y University of Sheffield) que han contado asimismo con la financiación y participación de importantes instituciones públicas.

Un buen ejemplo de corpus jurídico bilingüe nos lo proporciona la página de Internet de la *Canada Gazette-Gazette du Canada*^{vii} que permite consultar en inglés y francés todos los textos legislativos promulgados en Canadá desde 1998. El sistema jurídico de Canadá se caracteriza por la presencia simultánea de las lenguas francesa e inglesa que implican la coexistencia de dos familias jurídicas: el derecho civil y el derecho anglosajón. La singularidad del sistema jurídico canadiense obliga a la publicación bilingüe de la mayoría de sus textos normativos, administrativos y jurídicos. Este corpus bilingüe, que cuenta con la colaboración y supervisión del Translation Bureau/Bureau de Traduction^{viii}, es una inestimable herramienta para la investigación jurídico-lingüística en la combinación de lenguas inglés-francés. Además, el Canadian Hansard Corpus recoge en un corpus paralelo^{ix} las actas de los debates del Parlamento canadiense^x en las dos lenguas oficiales, inglés y francés.

Existen diversos ejemplos de corpus jurídicos multilingües vinculados a diferentes instituciones y organizaciones internacionales o supranacionales de distinto tipo. Pero, sin duda, uno de los corpus jurídicos multilingües elaborados con mayor rigor y que destaca por su trascendencia política y exhaustividad terminológica lo constituye la recopilación de documentos legislativos y judiciales (directivas, reglamentos, sentencias etc.) emitidos, entre otros, por la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las 24 lenguas que son oficiales en la actualidad, y cuya consulta es de libre acceso en la página de Internet EUR-Lex^{xi}. Todos estos documentos jurídicamente vinculantes constituyen el acervo comunitario que está a disposición pública en el portal electrónico de la Unión Europea^{xii}. Otro ejemplo de idénticas características por su alcance internacional y su precisión lingüística es el conjunto de textos jurídicos y tratados elaborados y adoptados por las distintas instituciones que conforman el sistema de la ONU, disponibles en las seis lenguas oficiales (inglés, francés, español, árabe, chino y ruso) en la página Corpora of the United Nations for the research purposes^{xiii}.

El Bononia Legal Corpus - BoLC^{xiv} es un proyecto de investigación multidisciplinar de la Universidad de Bolonia cuyo objetivo es la compilación y estudio de un corpus jurídico multilingüe comparable. De momento este corpus solo incluye las lenguas inglesa e italiana que pertenecen a familias jurídicas diferentes: el ordenamiento jurídico anglosajón desarrollado en Inglaterra y el ordenamiento de derecho civil basado en el derecho romano respectivamente.

El proyecto Corpus Textual Especializado Plurilingüe es un proyecto de investigación del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que estudia el lenguaje en distintos ámbitos de especialidad mediante una herramienta denominada Bwananet^{xv}. El corpus, compuesto por unos 100 millones de palabras, es de libre acceso al público e incluye textos jurídicos, entre otros campos de especialidad, en cinco lenguas (catalán, castellano, inglés, francés y alemán).

El corpus lingüístico de la Universidad de Vigo (CLUVI)^{xvi} incluye un conjunto de subcorpus integrados por textos paralelos de diversos ámbitos especializados como la literatura, la informática, el turismo, etc. en los que se combinan distintos pares lingüísticos a partir de las siguientes lenguas: gallego, euskera, castellano, inglés, francés, portugués y alemán. Comprende dos subcorpus jurídicos: uno euskera-castellano, LEGE-BI^{xvii} (2,4 millones de palabras), y otro gallego-castellano, LEGA^{xviii} (1,9 millones de palabras).

Los corpus mencionados son un recurso habitual tanto en el campo de la investigación traductológica como de la traducción aplicada, y constituyen instrumentos de gran utilidad para la extracción terminológica, los trabajos lexicográficos y la formación de traductores. Pero uno de los problemas persistentes en relación con los corpus jurídicos es la dificultad para compilar determinado tipo de documentos legales protegidos por los derechos de autor o las leyes de confidencialidad. Numerosos documentos jurídicos (contratos, escritos notariales, escrituras, etc.) tienen carácter privado, lo cual dificulta la posibilidad de reunirlos en un corpus para su estudio. En este sentido se puede hablar de una sobrerrepresentación en los corpus de algunos géneros jurídicos, como el legislativo, cuyo carácter público facilita su consulta, tratamiento y gestión, frente a otros géneros, como los contratos, en los que las normas de confidencialidad impiden con frecuencia su utilización pública. Por ello, en este artículo nos centramos, sobre todo, en la búsqueda de modelos de contratos o formularios en los que no figuran datos reales para poder salvar el escollo de la confidencialidad.

6. Portales de Internet especializados en el ámbito jurídico

A continuación mencionamos y describimos una serie de páginas especializadas en el ámbito jurídico a partir de las cuales se pueden compilar corpus de documentos contractuales o legales de distinta índole. La mayoría de las páginas consultadas son portales dedicados a la difusión de asesoramiento e información jurídica en general que, entre otras cosas, proporcionan un variado número de modelos de contratos y formularios (gratuitos o de pago) que abarcan ámbitos legales tan dispares como los arrendamientos, las compraventas, la cesión, los poderes, los testamentos, los estatutos sociales, los contratos laborales, etc., así como toda clase de solicitudes y documentación de carácter legal. Aunque dichos portales especializados van destinados a una amplia variedad de usuarios, que comprenden desde juristas, estudiantes de derecho hasta simples legos necesitados de asesoramiento legal, resultan de gran utilidad para traductores, terminólogos, lingüistas, etc., que deseen acercarse a las fórmulas de expresión y estructuras lingüísticas propias de este tipo de documentación.

6.1 Páginas web con contratos y formularios jurídicos en lengua inglesa

La práctica totalidad de los portales mencionados en este apartado son de Estados Unidos porque las páginas británicas equivalentes son casi todas de pago, pero los documentos que se pueden obtener son representativos, *mutatis mutandis*, del lenguaje jurídico anglosajón en general. Como afirma Mellinkoff: “In the language of the law, as in the language generally, discussion of the differences between American and British usage serves to emphasize the essential similarity” (1963, p. 7).

El portal Free Legal Forms.net permite consultar, extraer o copiar de forma totalmente gratuita en torno a mil formularios de distintas ramas del derecho haciendo clic en el enlace correspondiente. Este sitio ofrece modelos de solicitudes, declaraciones de quiebra, contratos de constitución de sociedades y asociaciones, contratos de arrendamiento, contratos de cesión y otros documentos jurídicos relativos a la gestión de las propiedades muebles e inmuebles. Por ejemplo, la pestaña *Business* (<http://www.freelegalforms.net/FreeLegalForms.cfm?criteria=business>) nos da acceso a 381 modelos de contratos y formularios relacionados con el mundo empresarial.

El portal Agreements Etc. - Legal Publishing Online se dedica a la provisión de servicios jurídicos en línea destinados a empresas y profesionales de Estados Unidos. Dicho portal permite acceder a un gran número de contratos de arrendamiento gratuitos en el apartado *Lease Samples* (<http://www.agreementsetc.com/rental-agreements/lease-samples/>). En el caso concreto de los contratos de arrendamiento, las variaciones entre los distintos documentos que se pueden descargar se limitan a los ajustes legales correspondientes a los distintos estados de la Unión. Esta página facilita asimismo el acceso a otro tipo de documentos, como contratos y formularios jurídicos de otras ramas: pagarés, poderes, contratos de trabajo, contratos de préstamos, contratos de compraventa, etc. Para ello es preciso hacer clic bajo el apartado *Featured Agreements* (<http://www.agreementsetc.com/agreements.php>) y una vez seleccionado el tipo de documento que nos interesa hay que pinchar al final del documento en *Build My Agreement* para consultar el contrato en su forma final.

El portal Internet Legal Research Group (ILRG), que existe desde 1995, propone, entre otros servicios jurídicos, más de 2000 modelos de contratos de todas las ramas jurídicas destinados al mercado de Estados Unidos que se pueden consultar gratuitamente pinchando en la pestaña *ILRG Legal Forms Archive* (<http://www.ilrg.com/forms/index.html>). Esta página permite consultar o copiar contratos de empleo, compraventa, préstamos, arrendamiento, cesión, etc., así como poderes y testamentos, pero la descarga de estos documentos en formato de Word o PDF es de pago.

La página de Internet Laweasy.com, creada por el abogado Martin M. Shenkman, proporciona una variedad importante de formularios gratis en formato PDF, así como vídeos, archivos de audio y asesoramiento jurídico general sobre todo tipo de cuestiones legales. Para acceder a los formularios es preciso elegir el tema legal que nos interesa en *Topics* y luego buscar el correspondiente apartado *Forms*, donde se efectúa la descarga gratuita de los documentos en formato PDF.

La página Home Business Online es un portal de ayuda a la constitución de empresas en Estados Unidos que cuenta con el apoyo de varias cámaras de comercio locales. Esta página proporciona información jurídica, así como modelos de contratos y formularios jurídicos de manera gratuita en el apartado *Legal Forms*

(<http://www.homebusinessonline.com/resources/elibrary/legal/>). Incluye sobre todo modelos de estatutos sociales, actas, poderes, contratos de accionistas, contratos de cesión, contratos de compraventa y otros documentos relacionados con el mundo empresarial.

El portal All About Forms.com ofrece formularios jurídicos e información legal a millones de usuarios en Estados Unidos. Aunque hay un importante número de contratos que solo se pueden descargar mediante pago, dicha página forma parte de un portal genérico sobre servicios jurídicos denominado All About Law.com en el que se ofrecen más de 2000 formularios jurídicos gratuitos (en formato HTML y RTF) y se facilita información sobre cuestiones legales y administrativas. Para acceder a los documentos basta con pinchar en el tema legal que nos interese bajo la pestaña *Forms*. Las dos páginas de Internet mencionadas pertenecen a un mismo grupo denominado Consolidated Legal Concepts, Inc. (CLC) que se fundó en 1986 y se dedica a la provisión y prestación de servicios jurídicos a más de 14 millones de hogares estadounidenses.

El 'Lectric Law Library es un portal de información jurídica sin ánimo de lucro vinculado a la Universidad de Nevada en el que se pueden encontrar numerosos modelos de contratos, diccionarios en línea e información jurídica general. Los contratos y formularios jurídicos se encuentran pinchando en la pestaña *Free Legal Forms* (<http://www.lectlaw.com/form.html>).

El portal Legal-forms-kit.com, creado en 1999, ofrece a través de Internet una importante variedad de formularios y documentos jurídicos, así como información y recursos jurídicos muy diversos, dirigidos tanto a profesionales del derecho como a un público más general en los Estados Unidos. Aunque hay algunas páginas dedicadas a proporcionar formularios gratuitos (<http://www.legal-forms-kit.com/freelegalforms/>), la mayor parte de la información es de pago.

LAWINFO. Legal Simplified. Lawyers Verified pertenece a una compañía creada en 1994 con sede en California que ofrece una amplia variedad de servicios jurídicos entre los que se incluyen formularios, respuestas a preguntas frecuentes, artículos especializados en derecho, vídeos informativos sobre cuestiones jurídicas específicas y un diccionario en línea; toda esa información está orientada principalmente a un público norteamericano. Pinchando en *Search Our Free Legal Forms* se accede a algunos modelos jurídicos gratuitos.

La página web del estado de Michigan^{xix} publica toda la información relativa a leyes, comisiones, representantes y cámaras legislativas que corresponde a este territorio de los Estados Unidos. Entre otros enlaces hemos hallado un documento muy completo dirigido a los ciudadanos de este estado en el que se proporciona una amplia y útil información sobre las condiciones de alquiler de una vivienda que incluye asimismo varios modelos de contratos de arrendamiento y otros documentos jurídicos vinculados con este tema.

El portal LegalForms ofrece una amplia gama de formularios jurídicos y modelos de contratos de forma gratuita en formato PDF y sin necesidad de ningún registro. Los enlaces a una serie de documentos jurídicos estándar se encuentran bajo el título *Free Legal Forms* e incluyen actas, estatutos sociales, poderes, testamentos, pagarés, así como contratos de todo tipo (arrendamiento, compraventa, cesión, etc.).

La página AcademicHomes.com con sede en Estados Unidos está especializada en proporcionar todo tipo de información sobre intercambio, arrendamiento y compraventa de

casas, apartamentos, viviendas, etc., para la comunidad académica a escala internacional. Incluye un par de modelos de contratos de arrendamiento muy completos.

La página Legal-Forms-Online ofrece formularios y documentos jurídicos, tanto de pago como gratuitos, en formato Word para una gran diversidad de temas legales como divorcios, testamentos, contratos, finanzas, etc. En la pestaña *Freeforms* (<http://www.legal-forms-online.com/freeforms/>) se accede a los documentos gratuitos que se descargan en formato RTF.

La página de Internet AllLaw.com ofrece una amplia información y enlaces a todo tipo de documentos y servicios gratuitos y de pago, así como asistencia jurídica personalizada. Incluye asimismo recursos documentales gratuitos en el apartado *legal forms* (<http://www.alllaw.com/forms>) que está organizado por enlaces temáticos. Si pinchamos, por ejemplo, en la pestaña *Buying and Selling* (<http://www.alllaw.com/forms/BuyingandSelling>) obtendremos acceso a contratos y formularios jurídicos relacionados con este tema.

La web FindLaw for legal professionals propone un gran volumen de información jurídica, tanto gratuita como de pago, destinada a los profesionales del derecho. Incluye un importante número de modelos de contratos y otros documentos de pago, pero también permite acceder a una gran colección de contratos auténticos formalizados por grandes multinacionales como Apple, Coca-Cola, Microsoft, Exxon Mobil, etc. Se puede consultar estos instrumentos jurídicos haciendo clic en la pestaña *Example Business Contracts* donde dichos documentos están organizados por tipos de contratos y áreas temáticas (<http://corporate.findlaw.com/contracts/>) o por el nombre de la compañía (<http://corporate.findlaw.com/contracts/company/>).

La web Day & Associates Real Estate Group pertenece a una firma de abogados dirigida y fundada por Steve Day, especializada en el asesoramiento jurídico en relación con el arrendamiento y la compraventa de todo tipo de propiedades inmuebles. Si hacemos clic en el apartado *Property Management* (<http://stevedayrealestate.com/management/>) llegamos a una página que nos permite descargar en formato de Word un contrato de arrendamiento muy completo pinchando en *Tenant Lease Agreement* y otro de gestión de fincas que se descarga en la pestaña *Property Management Agreement*.

La página Giveawaylegalforms.com propone una base de datos en línea con más de 3000 formularios gratuitos entre los que se encuentran contratos, cláusulas y otros documentos jurídicos actualizados de múltiples ramas del derecho. Es preciso hacer clic en el apartado *legal forms* (<http://www.giveawaylegalforms.com/glf/legalforms.php>) para acceder a los distintos temas jurídicos de los que se pueden obtener y consultar contratos. Además, esta página ofrece asimismo formularios y otros documentos jurídicos de pago que se elaboran a la carta mediante el asesoramiento de un experto (<http://www.giveawaylegalforms.com/glf/how-to-prepare-legal-forms.php>).

El portal jurídico YourFreeLegalForms.com ofrece amplia información y servicios jurídicos, así como acceso a miles de contratos y documentos jurídicos en lengua inglesa de todos los ámbitos del derecho. Los documentos están bien organizados por áreas temáticas y además dispone de un eficaz buscador bajo el epígrafe *Find a Form* que realiza búsquedas en otras páginas y portales jurídicos.

Para terminar mencionamos la página Onecle especializada en derecho de los negocios y en la que se consignan numerosos contratos auténticos redactados en inglés y suscritos por grandes multinacionales mayoritariamente estadounidenses. Dichos contratos abarcan una gran diversidad de temas (arrendamiento, sociedades, consultoría, arbitraje, testamentos, fusiones, etc.).

6.2 Páginas web con contratos y formularios jurídicos en lengua española

En lengua española también recurrimos a un importante número de portales de Internet que incluyen entre sus recursos electrónicos determinados formularios o modelos de contratos. Todas las páginas reseñadas en este apartado se refieren al ámbito jurídico español y en ningún caso incluimos portales que correspondan a ordenamientos jurídicos de otros países de lengua española.

Entre dichas páginas web podemos distinguir diferentes tipos en función del contenido temático específico al que se dedican. Así pues, algunas están especializadas en la difusión de información jurídica general e incluyen como parte de dicha información una serie de formularios gratuitos –y otros también de pago– a la atención de sus usuarios, y otras son un fiel reflejo del espectacular auge inmobiliario experimentado y sufrido por la sociedad española en estos últimos años que ha originado una considerable presencia de agencias inmobiliarias en Internet que ofrecen, entre otros servicios, ejemplos de contratos de compraventa y arrendamientos de inmuebles y fincas de todo tipo.

Toda la ley es un portal especializado en la difusión de una amplia variedad de información jurídica que abarca desde legislación nacional e internacional hasta administración estatal y local, así como boletines oficiales nacionales, autonómicos y provinciales. Ofrece servicios gratuitos y de pago e incluye una gran diversidad de enlaces a todo tipo de web jurídicas de organismos nacionales e internacionales. Proporciona acceso a un número importante de formularios jurídicos pinchando en la pestaña *Contratos modelo*, donde distingue entre contratos civiles (<http://www.todalaley.com/contratos-civiles.php>) y mercantiles (<http://www.todalaley.com/contratos-mercantiles.php>). Además, se encuentran documentos administrativos y procesales, así como guías sobre temas civiles, mercantiles, laborales, administrativos y procesales.

Web jurídico es una completísima página especializada en materia jurídica y pertenece a Datadiar.com, que es una compañía editorial española dedicada a la prestación de servicios jurídicos, fiscales y contables a través de Internet y a la comercialización de productos y tecnología en el campo del derecho, cuyo destino principal son los despachos profesionales, asesores jurídicos, empresas, organismos oficiales, universidades y centros de formación. Este portal jurídico ofrece un gran número de enlaces muy variados que permite acceder a jurisprudencia reciente, así como obtener información relevante de los organismos e instituciones nacionales e internacionales relacionados con el ámbito del derecho. Si se hace clic en el apartado *Formularios y contratos*, se puede consultar un elevado número de formularios y contratos de derecho civil, fiscal, laboral, mercantil, penal, contable-financiero, ambiental, administrativo, así como de nuevas tecnologías.

TuGuíaLegal.com es un sitio web sin ánimo comercial dedicado a la información jurídica en el ámbito del derecho civil y mercantil español, creado por José Antonio Hebrero Hernández, Notario de Irún. Su principal objetivo es proporcionar información jurídica tanto a empresas como a consumidores acerca de cuestiones jurídicas vinculadas con la adquisición o el

arrendamiento de una vivienda, el derecho mercantil, el derecho de consumo, las nuevas tecnologías, así como el derecho de familia y de sucesiones. Pinchando en *Formularios* se accede a una página que incluye diversos modelos de contratos, actas y formularios relacionados con las ramas del derecho mencionadas.

Modelocontrato.net es un portal dedicado a informar sobre cómo redactar correctamente un contrato, cuáles son los elementos imprescindibles, las fórmulas habituales, los tipos de contratos, etc. Ofrece modelos de contratos gratuitos si se hace clic en la pestaña *Modelos y plantillas* (<http://www.modelocontrato.net/modelos-y-plantillas>).

La web Tu abogado defensor es un portal jurídico creado por el bufete de abogados Vázquez y Vázquez y asociados, con sede en Madrid. Esta página ofrece una información en línea muy completa en relación con las distintas ramas del derecho (constitucional, civil, mercantil, laboral, penal, familia, etc.) e incluye a modo de ejemplo contratos y formularios de cada una de estas parcelas jurídicas.

Valcap es una empresa experimentada en la administración y gestión de fincas, así como en el derecho inmobiliario y de la construcción. Incluye una amplia información sobre legislación, jurisprudencia, publicaciones jurídicas, enlaces de interés y contratos. Pinchando en la pestaña *Contratos* se puede acceder a un importante número de modelos de contratos de arrendamiento, servicios, compraventa, obra, arras, etc. (<http://www.valcap.es/html/contratos/index%20contratos.htm>).

Formularios y Contratos es una página de Internet que abarca un vasto número de tipos de formularios, contratos, plantillas y modelos de escritos para facilitar las tareas de comunicación escrita con organismos e instituciones oficiales, laborales, penales, oficinas de reclamación y organización de eventos, así como celebraciones públicas o familiares, invitaciones y comunicaciones personales por escrito. Se pueden descargar modelos de contratos civiles, mercantiles y laborales en formato PDF pinchando en el tipo de contrato que nos interese.

Mvc.es es la página web de una empresa del sector inmobiliario creada en 2002 en plena expansión del mercado de viviendas que se dedica al arrendamiento y compraventa de todo tipo de fincas y que incluye a título informativo modelos de contratos de diversa índole (http://www.mvc.es/documentos/contratos/doc_00.asp).

Fotocasa.es, fundado en 1999, es uno de los principales portales inmobiliarios de España especializado en la compraventa y alquiler de viviendas de segunda mano y de obra nueva. Además de contar con la mayor base de datos de inmuebles de España, también incluye modelos de contratos de arras, arrendamiento y compraventa (http://www.fotocasa.es/modelos-contrato-venta__fotocasa.aspx).

Idealista.com es otro de los principales portales dedicado a la compraventa y arrendamiento de vivienda que engloba una amplia diversidad de aspectos relacionados con el ámbito inmobiliario. Incluye asimismo modelos de contratos de compraventa y arrendamiento accesibles pinchando en la pestaña *Guías para comprar y vender* (<http://www.idealista.com/guias-compra-venta>).

Urbaniza.com es un portal especializado en la venta y alquiler de la vivienda en Internet creado en el año 2000 que ofrece servicios para particulares y empresas inmobiliarias, desde

la búsqueda de piso, tasación de viviendas, contratación de hipotecas, aseguramiento y consultas de carácter legal entre las que incluye la provisión de una amplia variedad de modelos de contratos (arraz, arrendamiento, compraventa, y cesión). Para ello es preciso hacer clic en la pestaña *Servicios* y luego en el apartado *Modelos de contratos* (<http://www.urbaniza.com/servicios/contratos/>).

Contrato de Arrendamiento es una página web que facilita información general sobre arrendamientos, esto es, la legislación, las ayudas de la administración y algunos modelos de contratos. Bajo el epígrafe *Modelos* se pueden consultar tres modelos de contratos de arrendamiento.

Rentalia es un portal dedicado al arrendamiento de viviendas y apartamentos de todo tipo durante períodos vacacionales en varios países europeos. Incluye formularios de contratos en varios idiomas (español, inglés, alemán, francés, portugués, italiano y neerlandés).

Conclusión

A modo de conclusión se puede afirmar que el importante volumen de páginas web enumeradas, tanto en lengua inglesa como española, constituye una amplia fuente documental para la consulta de formularios jurídicos y modelos de contratos que los traductores o investigadores del ámbito jurídico pueden utilizar para la compilación de corpus comparables o la extracción de información terminológica, fraseológica o estilística. Naturalmente, la información que contiene Internet es muy vasta y se encuentra en constante transformación y expansión; por ello, este artículo solo pretende presentar una muestra representativa de algunas de las principales páginas en las que obtener información rigurosa sobre contratos y formularios.

A continuación presentamos de forma sistematizada las direcciones de Internet de las que se pueden extraer o consultar contratos y formularios jurídicos en inglés (véase tabla 1) y en español (véase tabla 2).

Denominación de la página	Dirección de la página web
Free Legal Forms.net	http://www.freelegalforms.net/
Agreements etc. - Legal Publishing Online	http://www.agreementsetc.com/
Internet Legal Research Group	http://www.ilrg.com/
Laweasy.com	http://www.laweasy.com/
Home Business Online	http://www.homebusinessonline.com/resources/elibrary/legal/
All About Forms.com	http://www.allaboutforms.com/
'Lectric Law Library	http://www.lectlaw.com/form.html
Legal-forms-kit.com	http://www.legal-forms-kit.com/freelegalforms/
LAWINFO. Legal Simplified. Lawyers Verified	http://www.lawinfo.com/
The Michigan Legislature Website	http://www.legislature.mi.gov/documents/Publications/tenantlandlord.pdf
LegalForms	http://www.legalforms.name/
AcademicHomes.com	http://www.academichomes.com/leases

Denominación de la página	Dirección de la página web
Legal-Forms-Online	http://www.legal-forms-online.com/freeforms/
AllLaw.com	http://www.alllaw.com/forms
FindLaw for legal professionals	http://contracts.corporate.findlaw.com/
Day & Associates Real Estate Group	http://www.stevetheday.com/318390.html
Giveawaylegalforms.com	http://www.giveawaylegalforms.com/glf/legalforms.php
YourFreeLegalForms.com	http://www.yourfreelegalforms.com/
Onecle	http://www.onecle.com/

Tabla 1 - Páginas web de formularios y contratos en inglés

Denominación de la página	Dirección de la página web
Toda la ley.com	http://www.todalaley.com/contratos-civiles.php
Webjuridico.net	http://www.webjuridico.net/
tu Guía Legal.com	http://www.tuguialegal.com/formularios.htm
Modelocontrato.net	http://www.modelocontrato.net/modelos-y-plantillas
Tu abogado defensor.com	http://www.tuabogadodefensor.com/01ecd193e4090b60b/01ecd193e40be980c/01ecd193e40be9917.html
Valcap.es	http://www.valcap.es/html/contratos/index%20contratos.htm
Formularios y Contratos	http://www.formularios-y-contratos.com/
Mvc.es	http://www.mvc.es/documentos/contratos/doc_00.asp
Fotocasa	http://www.fotocasa.es/modelos-contrato-venta_fotocasa.aspx
Idealista.com	http://www.idealista.com/guias-compra-venta
Urbaniza.com	http://www.urbaniza.com/servicios/contratos/
Contrato arrendamiento.com	http://www.contratoarrendamiento.com/modelos.html
Rentalia	http://es.rentalia.com/owner/legal.php

Tabla 2 - Páginas web de formularios y contratos en español

Bibliografía

- Aguado de Cea, G., “A Multiperspective Approach to Specialized Phraseology: Internet as a Reference Corpus for Phraseology”, en *The Texture of Internet: Netlinguistics in Progress*, Posteguillo, S., Esteve, M. J. y Gea-Valor, M. L. (eds.), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 182-207.
- Borja, A., “Los géneros jurídicos”, en *Las lenguas profesionales y académicas*, Alcaraz, E., Mateo, J. y Yus, F. (eds.), Barcelona, Ariel, 2007, pp. 141-153.
- Bowker, L., *Computer-aided Translation Technology: A Practical Introduction*, Ottawa, University of Ottawa Press, 2002.
- Corpas, G., “Compilación de un corpus ad hoc para la enseñanza de la traducción inversa especializada”, *Trans. Revista de Traductología*, 5 (2001), pp. 155-184.
- Corpas, G., “Tourism and Travel Law: Electronic Resources for a Corpus-Based Multilingual Generation Project”, *Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica*, 19 (2003), pp. 2807-2818.
- Corpas, G. y Seghiri, M., “El concepto de representatividad en la lingüística del corpus: aproximaciones teóricas y metodológicas”, Málaga, Universidad de Málaga, 2006. [En línea: http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Seghiri_2006i.pdf] [Consulta: 3 de junio de 2013].

- Ferraresi, A., "Google and Beyond: Web-as-Corpus Methodologies for Translators", *Tradumàtica*, 7 (2009), pp. 1-8. [En línea: <http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num7/articles/04/04art.htm>] [Consulta: 3 de junio de 2013].
- Fletcher, W. H., "Concordancing the Web: Promise and Problems, Tools and Techniques", en *Corpus Linguistics and the Web*, Hundt, M., Nesselhauf, N. y Biewer, C. (eds.), Ámsterdam, Rodopi, 2005, pp. 25-45. [En línea: <http://www.kwicfinder.com/FletcherConcordancingWeb2005.pdf>] [Consulta: 3 de junio de 2013].
- Kilgarriff, A., "Web as a Corpus", en *Proceedings of the Corpus Linguistics 2001 Conference*, Rayson, P., Wilson, A., McEnery, T., Hardie, A. y Khoja, S. (eds.), Lancaster, Lancaster University, 2001, pp. 342-344.
- Kilgarriff, A. y Grefenstette, G., "Introduction to the Special Issue on the Web as a Corpus", *Computational Linguistics*, 29 (2003), pp. 333-347.
- López Arroyo, B., (2004). "English and Spanish Medical Research Papers and Abstracts: How Differently are they Structured?", en *New Spectrum of Translation Studies*, Bravo Gozalo, J. M. (ed.), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 175-193.
- Mahadi, T., Vaezian, H. y Akbari, M., *Corpora in Translation: A Practical Guide*, Berna/Nueva York, Peter Lang, 2010.
- Mellinkoff, D., *The Language of the Law*, Boston, Little, Brown and Company, 1963.
- Monzó, E. y Borja, A., "Organització de corpus. L'estructura d'una base de dades documental aplicada a la traducció jurídica", *Revista de Llengua y Dret*, 34 (2000), pp. 9-21.
- Monzó, E. y Borja, A., "Elaboració de corpus de documents per a la traducció especialitzada: corpus documental per a la traducció jurídica", *Fòrum de Recerca*, 5 (2001). [En línea: <http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi5/corpus.pdf>] [Consulta: 3 de junio de 2013].
- Parodi, G., "Lingüística de corpus: una introducción al ámbito", *Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 46 (2008), pp. 93-119.
- Renouf, A., "Corpus Linguistics beyond Google: the WebCorp Linguist's Search Engine", *Digital Studies / Le champ numérique*, 1 (2009). [En línea: http://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/article/view/147/198] [Consulta: 3 de junio de 2013].
- Rica, J. P., *Estudio fraseológico del uso de colocaciones gramaticales y grupos léxicos en textos argumentativos nativos y no nativos: análisis de corpus de estudiantes*, Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007.
- Roberts, R. y Bossé-Andrieu, J., "Corpora and Translation", en *Lexicography, Terminology, and Translation: Text-based Studies in Honour of Ingrid Meyer*, Bowker, L. (ed.), Ottawa, UOP, 2006, pp. 201-214.
- Sinclair, J., "Corpus and Text - Basic Principles", en *Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice*, Wynne, M. (ed.), Oxford, Oxbow Books, 2005, pp. 1-16.
- Sharoff, S., "Creating General-Purpose Corpora Using Automated Search Engine Queries", en *Wacky! Working Papers on the Web as Corpus*, Baroni, M. y Bernardini, S. (eds.), Bolonia, Gedit, 2006, pp. 63-98.

Wynne, M. (Ed.), *Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice*. Oxford, Oxbow Books, 2005. [En línea: <http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/preface.htm>] [Consulta: 3 de junio de 2013].

Notas

i **corpus. 1.** ‘Conjunto de datos o textos de un mismo tipo que sirve de base a una investigación’. Es invariable en plural (→ plural, 1f y k): «En el caso de corpus demasiado abundantes se hace necesario tomar solamente una muestra» (Quezada Mensaje [Chile 1992]). No debe usarse, como ocurre por influjo del inglés, el plural latino [⊗] corpora. (Diccionario Panhispánico de dudas: <http://buscon.rae.es/dpdI/>)

ii El proyecto Turicor

iii <http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html>

iv <http://www.kwicfinder.com/KWiCFinder.html>

v <http://www.webcorp.org.uk/>

vi <http://www.oldbaileyonline.org/>

vii Boletín oficial del Gobierno de Canadá: <http://www.gazette.gc.ca/>

viii <http://www.btb.gc.ca/>

ix <http://www ldc.upenn.edu/Catalog/catalogEntry.jsp?catalogId=LDC95T20>

x <http://www.parl.gc.ca/Default.aspx?Language=E>

xi <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

xii The JRC-Acquis Multilingual Parallel Corpus: <http://langtech.jrc.ec.europa.eu/JRC-Acquis.html>

xiii <http://www.uncorpora.org/>

xiv http://corpora.dslo.unibo.it/bolc_eng.html

xv <http://bwananet.iula.upf.edu/indexes.htm>

xvi http://sli.uvigo.es/CLUVI/index_en.html

xvii http://sli.uvigo.es/CLUVI/index_en.html#legebidun

xviii http://sli.uvigo.es/CLUVI/index_en.html#lega

xix <http://www.legislature.mi.gov/documents/Publications/tenantlandlord.pdf>